

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

UDK 1751

Nizomova Mohinur Baratboyevna,
Qarshi davlat universiteti
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

**PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV
TAHLILI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157558>

ANNOTATSIYA

Tilshunoslikning alohida sohasiga aylanib ulgurgan (qaysidir ma'noda) pedagogikaga oid terminlar shakllangan va faol rivojlanmoqda. Hozirgi vaqtda pedagogikaga oid terminlar bo'yicha bibliografiyani hisoblash qiyin. Tilshunoslik terminologiyasining turli jihatlariga ham ko'plab ishlar olib borilgan, lekin shu bilan birga tilshunoslikda pedagogikaga oid terminlar materiali kamdan-kam ekanini qayd etishimiz mumkin. Ushbu izlanishimizdan asosiy maqsadimiz, pedagogik terminologiyasida pragmatik xususiyatini ochib berish, ingliz va o'zbek tillarida ularni farqli jihatlarini yoritib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Pedagogik terminologiyasida pragmatik xususiyat, nomlash vazifasi, "pedagogik til" kontakti, "pedagogikaga oid terminlarda shaxs tamoyili" tushunchasini, aloqa funksiyasi, pedagogikaga oid terminlar asosida nomlash funksiyasi, PTda inson ongi ishining aks ettiruvchi funksiyasi, PTP da barcha turdagi bog'liqliklar;

Nizomova Mohinur Baratboyevna,
Karshi State University
Doctor of Philosophy in Philology (PhD)

**PRAGMALINGUISTIC APPROACH IN PEDAGOGICAL TERMS (EXAMPLE OF
ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES)**

ABSTRACT

Terms related to pedagogy, which have become (in some sense) a separate field of linguistics, have been formed and are actively developing. Currently, it is difficult to calculate the bibliography of terms related to pedagogy. A lot of work has been done on various aspects of linguistic terminology, but at the same time, we can note that the material of terms related to pedagogy in linguistics is rare. The main goal of our research is to reveal the pragmatic features of pedagogical terminology and to highlight their differences in English and Uzbek languages.

Keywords: pragmatic feature in pedagogical terminology, naming function, "pedagogical language" contact, the concept of "person principle in pedagogical terms", communication function, naming function based on pedagogical terms, reflective function of the work of the human mind in PT, all types in PTP dependencies;

Низомова Мохинур Баратбоевна,
Каршинский государственный университет
Доктор философии в филологии (PhD)

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

АННОТАЦИЯ

Сформировались и активно развиваются термины, относящиеся к педагогике, ставшие (в некотором смысле) отдельной областью языкознания. В настоящее время трудно подсчитать библиографию терминов, относящихся к педагогике. Прделана большая работа по различным аспектам лингвистической терминологии, но в то же время можно отметить, что материал терминов, относящихся к педагогике, в языкознании редок. Основная цель нашего исследования - выявить прагматические особенности педагогической терминологии и выделить их различия в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: прагматический признак в педагогической терминологии, функция наименования, контакт «педагогического языка», понятие «принцип личности в педагогическом плане», коммуникативная функция, функция наименования на основе педагогических терминов, рефлексивная функция работы человеческого разума в ПТ, все типы в зависимостях ПТП;

Kirish. Dunyo tilshunosligida pedagogika sohasiga oid terminlarni tartibga solish ishlari turli tizimli tillar doirasida amalga oshirilgan bo'lsa-da, shu kungacha bu soha terminlari milliy tilimiz – o'zbek tili asnosida jahon tillaridan biri bo'lgan ingliz tili manbasi bilan qiyosiy-chog'ishtirma yo'sinda ularning pragmalingvistik muammolari hamon yetarlicha hal etilmagan. Jumladan, pedagogika sohasiga oid terminlarni pragmalingvistik jihatini tartibga solish mezonlari ishlab chiqilmagan. Shu ma'noda, terminlarning pragmalingvistik modellarini aniqlash milliy tillarda barqarorlashuv jarayonlarini tahlil va tadqiq etish, pragmalingvistik xususiyati uslublarini takomillashtirish, "pedagogik til" kontakti tushunchasining asosiy negizini ochib berish, "pedagogikaga oid terminlarda shaxs tamoyili" tushunchasini fuksiyasini amaldagi ifodasini yoritib berish, (Izoh: PTP-pedagogikaga oid terminlar pragmalingvistikasi; PPT-pragmalinguistics of pedagogical terms) PTPda aloqa funksiyasi, pedagogikaga oid terminlar asosida nomlash funksiyasi, (Izoh: PT pedagogikaga oid terminlar; PT- pedagogic terms) -PTda inson ongi ishining aks ettiruvchi funksiyalari hamda PTP da barcha turdagi bog'liqliklarni ilmiy asoslashni oldimizga maqsad qilib oldik.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Avvalo, o'zbek terminshunos olimi, ustozimiz X. Paluanovanning fikriga nazar tashlashni joiz deb bildik: "Ingliz, o'zbek tillarida ekoleksikani o'rganish misolida ham shu narsa ayon bo'ldiki, har bir til dunyoni turlicha qismlarga ajratadi yoki har bir til orqali dunyo turlicha, ya'ni turli lisoniy vositalar va usullar yordamida qismlarga bo'linadi, undagi obyektlar bir biriga o'xshash yoki farqli til vositalari yordamida nomlanadi. Har bir til o'zining beqiyos milliy xususiyatlari bilan buyuk zamonaviy ekologik ta'limotni yaratish va ifodalashda faqat o'ziga xos tarzda noyob "qurilish" materiali sifatida xizmat qiladi".

Pragmalingvistika- insonning ijtimoiy faoliyatini o'zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon bo'lishi. Lingvistik pragmalingvistika aniq shakl, tashqi ko'rinishga ega emas va uning doirasiga so'zlovchi sub'yekt, adresat, ularning aloqa-aralashuvdagi o'zaro munosabatlari, aloqa-aralashuv vaziyati bilan bog'liq ko'plab masalalar kiradi. Masalan, nutq sub'yekti bilan bog'liq holda quyidagi masalalar o'rganiladi: bayonning oshkora va yashirin maqsadlari (biron-bir axborot yoki fikrni yetkazish, so'roq, buyruq, iltimos, maslahat va'da berish, uzr so'rash, tabriklash, shikoyat va boshqalar); nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari; suhbat, so'zlashish qoidalari; so'zlovchining maqsadi; so'zlovchi tomonidan adresatning umumiy bilim ko'nikmasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va boshqa hislatlariga baho berilishi hamda so'zlovchining o'zi bayon qilayotgan xabarga munosabati dep ta'riflash mumkin. Pragmalingvistikada nutq adresati,

o'zaro aloqaga kiruvchilarning munosabatlari, muayyan aloqa vaziyati singari omillar bilan bog'liq xolda ham ko'plab masalalar o'rganiladi.

Ushbu soha xususida ilmiy izlanar ekanman, avvalo ilmiy izlanishimga turtki bo'lgan, meni aynan pedagogikaga oid terminlarda pragmalingsvistik yondashuvga ilmiy asos sifatida alohida sababchi bo'lgan ustozimiz, buyuk tilshunos olim Shahriyor Safarovning asarlari bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ustozimizning har bir izlanishlarini chuqur hurmat va ehtirom bilan varaqlaganimda, o'zining izlanishimga yanada ilhom baxsh etaveradi. Bunga bitta misol qilib, ustozimizning 2008-yilda chop etilgan risolalari ya'ni "Pragmalingsvistika" monografiyalarida quyudagi fikrni keltirib o'tganlar: "Pragmalingsvistika, hech qanday gumonsiz «тетая» davridan o'tdi, ushbu soha o'z tadqiq obyektini (nutqiy muloqot tizimi) va tahlil metodlarini asosan aniqlab oldi. Pragmatik tahlil tamoyillarini belgilovchi asosiy metodologik g'oya ham aniq: bu - faoliyat nazariyasidir. Ammo pragmalingsvistika hamon «navqironlik» davrida. Navqironlik esa - istiqbolli rejalariga to'liqlikdir, hozircha hal etilishi lozim bo'lgan muammolardan tap tortmaslikdir. Darhaqiqat, barkamollikka intilayotgan pragmatika fani lisoning inson, jamiyat xizmatida bo'lishidagi vazifasining qanday amalga oshirilishi borasida izlanishlarni davom ettirishga majbur. Bu izlanishlar lisoniy bilim sohasidagi ushbu yo'nalishning yangi nazariy g'oyalar bilan boyitilishini talab etadi".

Pedagogik terminolingsvistikasida pragmatik xususiyatlariga ma'nolar tizimi quyudagi atrofida tuzilgan:

pedagogikaga oid terminlarning asosiy vazifalari asosida: nomlash vazifasi, aloqa funksiyasi;

pedagogikaga oid terminlarning barcha turdagi bog'liqliklar, bog'lanishlar va korrelyatsiyalarni ifodalash funksiyasi;

pedagogikaga oid terminlar pragmalingsvistikasining malaka va baholash funksiyasi;

pedagogikaga oid terminlarda pragmalingsvistikasining stilistik sifatlar mavjud birliklari, sub'ektiv malakalar va kontseptual seriyalar va inson ongining ishini aks ettiruvchi funksiyasi;

Bunday lingvistik belgilar va ularning birikmalarini o'rganish uchun pedagogikaga oid terminlar pragmalingsvistikasi (yoki pedagogikaga oid terminlar lingvopragmatikaga) qaratilgan. Pragmatik jihat zamonaviylikning antropotsentrik tamoyilidan ajralmas qismidir. Antropotsentrizm maxsus tadqiqot tamoyili sifatida ilmiy ob'ektlar birinchi navbatda ular tomonidan o'rganilishida yotadi inson uchun rollar, uning hayotidagi maqsadiga ko'ra, o'zlariga ko'ra inson shaxsini rivojlantirish va uni takomillashtirish funksiyalariga qaratilgan e'tibordir. Antropotsentrik paradigmadagi shaxs "hamma narsaning o'lchovi" holati qaytariladi. Biz esa o'z izlanishlarimizda pedagogikaga oid terminlar pragmalingsvistikasini ushbu yo'nalishda taqdiq etishni joiz deb bildik, zero ki "pedagogikaga oid terminlarda shaxs tamoyili" tushunchasini taklif qilishni joiz deb hisoblaymiz.

Terminologik muammolarni hal qilish doimiy qiziqish ko'rsatadigan har bir fan uchun zarurdir. Hozirgi vaqtda pedagogikaga oid terminologiyaning umumiy nazariyasi doirasida zamonaviy ingliz va o'zbek tilining terminologik quyi tizimini o'rganish va taqdim etish muammosi dolzarbdir, chunki so'nggi yillarda pedagogikaga oid terminlar shakllanishining doimiy jarayonlari axborot portlashi xarakterini oldi. Pedagogikaga oid terminlarning misli ko'rilmagan faollashuvi kuzatilmoqda. Bu jarayonni anglash uchun, eng avvalo, ko'p qirrali birliklarni maxsus lisoniy belgilar sifatida ko'rib chiqish zarur.

Ushbu maqolamiz pedagogikaga oid terminlarning pragmatik xususiyatlariga bag'ishlangan. Ma'lumki, umumiy pedagogikaga oid terminlar, xususan, pedagogikaga oid terminni uslubiy jihatdan neytral birlik sifatida e'tirof etiladi. Demak, pedagogikaga oid terminlarga maxsus bag'ishlangan ushbu tadqiqotimizda shunday fikr yurutishimiz mumkin, pedagogikaga oid terminologik ma'noda etnik-madaniy, malakaviy konnotatsiyalar mavjud emas. Biroq, umuman olganda, o'zbek tilshunosligi o'zlarining pedagogik terminologiyasini tartibga solish va iloji bo'lsa, uni munozara, paradigma kabi yangi paydo bo'lgan so'zlar kabi "begona, o'zlashma" dan ozod qilish haqida uzoq vaqtdan beri o'ylashlari kerak edi bizni nazarimizda.

Termin faqat bitta muallifning fikrini bildiradigan baholash kontekstida pragmatik ma'noga ega bo'lishi mumkin deb o'ylamaslik kerak. Pragmatik belgilar (terminning nopokligini ko'rsatadigan belgilar) hatto "Pedagogik atamalar lug'ati" lug'atiga kiritilishi mumkin.

Azarovanning fikricha, “Oddiy soʻzga xos boʻlgan hamma narsani atama ichida izlash qiyin” degan fikr mavjud (Azarova L.E., 1999). Biz boshqacha fikrdamiz. Pedagogikaga oid terminlarning semantikasi va pragmatikasidagi uni oddiy soʻzga yaqinlashtiruvchi koʻrinishlarga eʼtibor bermaslik notoʻgʻri, chunki bu bizning terminologiya va uning imkoniyatlari haqidagi tushunchamizni yomonlashtiradi.

Bulygina va A.D. Shmelev, yaqin vaqtgacha Morris uchlik boʻlimi (semantika, sintaktika, pragmatika) faqat semiotika boʻyicha umumiy qoʻllanmalarda va ensiklopedik maʼlumotnomalarda paydo boʻlgan va oʻziga xos lingvistik belgilar va tizimlarning tavsifiy tavsiflarida deyarli foydalanilmagan. Soʻnggi oʻn yil ichida vaziyat biroz oʻzgardi. Biroq, bizga maʼlum boʻlishicha, terminologik lugʻat hali bu tomondan tadqiqot obʼekti boʻlmagan. Uning pragmatik xususiyatlariga kelsak, ularning mavjudligining oʻzi koʻp shubhalarni keltirib chiqaradi shuning uchun, A.A. Reformatskiyning fikriga koʻra, bu atama noemotsional va obʼektiv, ijtimoiy va individual emasligini keltirib oʻtgan. Bularning barchasini hisobga olgan holda, izlanishlarimizda pedagogikaga oid terminlarning semiotik triadada - semantika, sintaktika, pragmatika xususiyatlarini koʻrsatishga harakat qilindi va shuning uchun pragmatikaga katta eʼtibor qaratilgan.

Pedagogikaga oid terminlar xilma-xil vazifalarni bajaradi va har qanday vazifani yetakchi sifatida tanlashga asoslanib, atamalar va oddiy soʻzlarni farqlash qiyin. Pedagogikaga oid terminlarning pragmatikasiga eʼtibor qaratish ancha samarali boʻladi, bunda birinchi navbatda pedagogikaga oid terminlar va ularning foydalanuvchilari oʻrtasidagi munosabatlar hisobga olinadi. Soʻzning odatiy taʼrifi bilan ilmiy taʼrifni farqlashga yordam beradigan mezon sifatida ham pragmatik yondashuv zarurdir.

Pedagogikaga oid terminlar, bir tomondan, tabiiy til birliklari bilan bogʻlanishning yoʻqligi sababli terminologik nominatsiyaga koʻproq mos keladi, ikkinchi tomondan, ayniqsa, chet el neonimlariga nisbatan ular pragmatik rangga ega boʻlib chiqadi va pragmatik “ekzotiklik” koʻpincha kamsituvchi baholash bilan chegaralanadi, bu pedagogikaga oid terminlar nafaqat metadialekt, balki umumiy lingvistik metatil tizimiga kirishi bilan bartaraf etiladi. Ingliz tilidagi “teacher, educator” tushunchasi, u har doim ham oʻzbek tilida “oʻqituvchi” (“muallim”) soylarini anglatmaydi. “Oʻzbek tili” yanada jozibali deb qabul qilinishi mumkinligi sababli, chet tilidagi atama moda va obroʻning ijtimoiy toifalari bilan bogʻliq.

Koʻpincha ingliz tilidan kelgan yangi pedagogikaga oid terminlar pragmatik rangga ega. Maʼlumki, tushunarsiz qarzlardan foydalanganda matnning axborot boʻshligʻining taʼsiri kuzatiladi. Xuddi shu narsa oʻzbek tili terminologiyasi bilan toʻldirilgan ilmiy matnlar uchun ham amal qiladi. Shunday mualliflar borki, ularning uslubi tushunarsiz (yangilik va chet tili) soʻzlarning koʻp qoʻllanishi bilan ajralib turadi va bu soʻzlar oʻquvchiga tushuntirilmaydi (eslatmalar, izohlar, kirish iboralari, tarjimalar va hokazolar yordamida).

Butun jamiyat singari, bugungi kunda ilmiy hamjamiyat barcha (oʻzbek va ingliz) variantlardan erkin tanlash tarafdorlari va inglizcha soʻzning ustuvorligini taʼminlashi kerak boʻlgan qattiq (turli darajada) choralar tarafdorlariga boʻlingan. Yangi pedagogikaga oid terminlar pragmatikasining mohiyati, birinchi navbatda, uning dinamik tabiati bilan bogʻliq. Yangi pedagogikaga oid terminlar anʼanaviylashtirilganligi sababli, kabi urfliklardagi baʼzi pedagogikaga oid terminlar oʻchiriladi va kontekstli foydalanishni aks ettiruvchi pragmatik komponentlar paydo boʻladi.

Intellectual va pedagogik mahorat tamoyillar birlashtirilgan zamonaviy ilm fan va taʼlim-tarbiya jarayonida taqdimot uslubi barcha darajadagi birliklar va kategoriyalar tomonidan yaratilgan. Va bu jarayonda eng muhim rol, albatta, oʻziga xos pragmatik xususiyatlarga ega terminologiyaga tegishli. Pedagogikaga oid terminlarning pragmatik xususiyatlari nafaqat kontseptsiyani toʻgʻri ifodalash, balki ushbu belgilarni ishlatuvchilar tomonidan belgiga (ham belgilovchiga, ham belgilanuvchiga) munosabatni bildirishga imkon beradi.

20-21-asrlar boʻsagʻasida tilshunoslik fanlararo va inson faoliyatining nihoyatda samarali quroli maqomini oldi. Bu holat tilshunoslikning turli jihatlariga alohida qiziqishni belgilaydi.

Zamonaviy tilshunoslik til hodisalarini tushuntirishni birinchi navbatda tilning semiotik va antropotsentrik jihatlarida izlaydi. Bu tomonlardan pedagogikaga oid terminlar eng batafsil oʻrganilgan. Terminologiya anʼanaviy ravishda pedagogik terminalogiyaning antipodi hisoblanadi.

Terminologiyani zamonaviy tilshunoslikning funksional va antropotsentrik paradigmasi nuqtai nazaridan va ayniqsa pedagogikaga oid terminlar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak o'rganish hali ham yo'lning boshida turibdi.

Muhokama va natijalar. Semiotik nuqtai nazardan, pedagogikaga oid terminlar lisoniy belgi bo'lib, uning barcha xususiyatlari - semantika, sintaktik va pragmatika bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Pragmatika ko'pincha semantik tarkibga "singdirilgan" bo'lib chiqadi va pedagogikaga oid terminlarning haqiqiy hayoti faqat ular bilan ishlash jarayonida amalga oshiriladi. Demak, pedagogikaga oid terminlarning uyg'unligi (sintagmatikasi) va kombinatorikasi yangi ma'nolarning tug'ilishi bilan ham, asosiy semantik mazmundagi pragmatik o'sishlarning paydo bo'lishi bilan ham bevosita bog'liqdir. Albatta, sintagmatika semantikaga nisbatan ikkinchi darajali, chunki dastlab semantik tarkibda yangi elementlar to'planadi, keyin esa bu holat o'zgargan ma'noning moslik xususiyatida namoyon bo'ladi. Hatto eng fundamental atamalarni ham (grammatika, ma'no, uslub, adabiy til va hokazo) o'zgaras semantik mazmunga ega bo'lgan birliklar sifatida tavsiflab bo'lmaydi, chunki bilimning rivojlanishi bilan atamaning ma'nosi ham rivojlanadi. Ko'pgina zamonaviy lingvistik asarlarning pafosi tilshunoslikda uzoq vaqtdan beri mustahkam o'rnatilgan atamalarni yangicha tushunishni asoslashdan iborat.

Antropotsentrik tilshunoslik doirasida insonning tilga ta'siri darajasi, insonning lingvo-ijodiy faoliyati uchun eng ochiq bo'lgan sohalar (sohalar) to'g'risidagi savollar izchil ishlab chiqiladi. An'anaga ko'ra, shaxs tomonidan ongli ravishda tartibga solinadigan til sohasi sifatida terminologiya ham shunday sohalarga tegishli edi. Terminologiyaga oid asarlarda umumiy o'rin bu sohaning ongli ravishda inson ta'siriga mos kelishidan dalolat beradi. Ushbu maqolada inson omilining nafaqat semantika va sintaktika sohasiga, balki pragmatika sohasiga ham taalluqli terminologiyaga yanada chuqurroq ta'sirini isbotlashga harakat qilinadi. Belgilangan ob'ektning u yoki bu talqinini tanlashda lingvistik matn muallifining faol lingvistik shaxs sifatidagi roli hisobga olinadi.

Ma'lumki, tilshunoslik metatilda ideografik sinonimlar (ular lingvistik pedagogik terminologiyani shakllantirish manbalarining xilma-xilligi, til va tafakkurni o'rganuvchi boshqa fanlar bilan bog'anishi natijasida paydo bo'lgan) mavjud. Shu bilan birga, pragmatik sinonimlar ham voqelik bo'lib, nafaqat ma'lumotni, balki axborotning o'ziga va u orqali ob'ektivlashayotgan belgiga munosabatni ham yetkazish imkonini beradi (varvarlik, jargon atamalariga qarang). Lingvistik diskursiv amaliyotning rivojlanishi bilan (fikrlar erkinligi va plyuralizmi sharoitida) bunday konnotativ atamalar soni ortadi, deb tahmin qilish mumkin.

Kuzatishlarimizga ko'ra, pedagogikaga oid terminlarning ichida turg'un pejorativlar, albatta, kamdan-kam uchraydi; biroq terminologik birlikning har xil turdagi baholarni bera olish qobiliyati asosiy ahamiyatga ega. "Yaxshi o'qish/yomon o'qish" shkalasidagi pragmatika ancha keng tarqalgan. Lingvistik matnlarning o'ziga xos materialida ko'rsatilgandek, muallifning ma'lum bir atamaning "qobiliyatli va qobiliyatsizligi", capable and incapable, haqidagi fikrlari juda tez-tez uchraydi. Xarakterli jihati shundaki, atamaning "muvaffaqiyatsizligi" (ingliz tilida esa failed, failure atamalarini bilan beriladi) ning mantiqiy dalillari, garchi ular nufuzli manbadan olingan bo'lsa ham, tilshunoslik metatildagi termin taqdiriga unchalik ta'sir qilmaydi (qarang. pragmatistning "muvaffaqiyatsiz" termin talqinidir). Bu atama va oddiy so'zning yagona mohiyatini isbotlaydi, uni, qoida tariqasida, na umumiy foydalanishga kiritish, na individual qaror bilan chiqarib tashlash mumkin emas.

XX asr tilshunosligida har xil turdagi ob'ektlarni kodlashning pedagogikaga oid terminlar vositalarini antropotsentrik tavsiflashda katta tajriba to'plangan. Zamonaviy tilshunoslikda pedagogikaga oid terminlar tizimlarining tavsifi ham oldingi tavsif-kataloglashtirish bosqichi doirasidan chiqib ketadi. Shubhasiz, navbat antropotsentrik paradigmadagi tahlil va pedagogikaga oid terminlarga kelgan ekan, pedagogikaga oid terminlarga qat'iy talablar qo'yuvchi me'yoriy yondashuv (ba'zan o'nlab shunday talablar ilgari surilgan) bilan pedagogikaga oid terminlarni o'ziga xos metafora, noaniqlik, ko'p funksiyalilik, semantiklik bilan oddiy so'z sifatida tavsiflovchi tavsifiy yondashuv o'rtasidagi farqlarni aniqlashni talab qilinmoqda.

Hozirgi vaqtda terminning lingvistik belgi sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi haqidagi savolga zamonaviy tilshunoslikning antropotsentrik va lingvo-pragmatik paradigmasi doirasida mazmunli javob berish mumkin.

PTPni o'rganish ikkita muhim holat tufayli mumkin bo'ldi:

1) alohida ma'no beruvchi pedagogik terminlar (kontekstdan tashqari, ajratilgan) so'zning pragmatik boyligini tan olish;

2) zamonaviy pedagogik terminologiyaga "termin - shaxs" aspektini jalb qilish. Bizning fikrimizcha, bu ikki pozitsiya, bir so'zga berilgan pragmatik ma'lumotni tushunishi va terminologiyani antropotsentrizm nuqtai nazaridan tahlil qilish imkoniyatining paydo bo'lishidan kelib chiqqan holda keyingi qadamni - turlarni tavsiflashga imkon berdi. Pedagogik terminologik so'z yetkazishi mumkin bo'lgan pragmatik nuqtai nazarda asoslangan.

Pedagogikaga oid terminlarga orqali uzatiladigan pragmatik ma'lumot, birinchi navbatda, xabarni jo'natuvchi va qabul qiluvchi tomonidan ko'zlangan maqsad nuqtai nazaridan xabarning qiymatini va ushbu maqsadga erishish uchun eng maqbul yechimni tanlashni tavsiflaydi. Tilga xos bo'lgan kommunikativ funktsiya tilning istalgan so'zida, shu jumladan pedagogik terminologik so'zda pragmatik ma'lumotni to'plash va aks ettirish imkoniyatini belgilaydi.

Ma'lum bo'lishicha, pedagogikaga oid terminlar "o'z / begona", "g'ayrioddiy / an'anaviy", "muvaqqiyatli / muvaqqiyatsiz", "yangi (moda) / eskirgan" kabi baholovchi toifalarga befarq emas. Chet el yoki yangi pedagogikaga oid terminlar ko'pincha ekzotizm pragmatikasi bilan tavsiflanadi; nihoyat, bu atama miqyosida barcha baholovchi soylarni etkazishga qodir. Tabiiyki, pedagogikaga oid terminlarning yangi yoki xorijiy lug'at toifalariga tegishliligi bir xil turdagi pragmatik tarkibni ta'minlamaydi. Demak, V.M. Leychik tushunchasida chet el atamalari, bir tomondan, substratning "yuklovchi" ta'siridan xoli bo'lganligi tufayli ko'proq maqbul bo'lsa, ikkinchi tomondan, ular ko'proq tanqid qilinadi. boshqalarga qaraganda, chunki ular ilm-fan tilini apellyatsiyasiz qiladi.

Faqat ma'lum bir metadialektning bir qismi sifatida amalga oshiriladigan atama muqarrar ravishda tegishli ilmiy yo'nalishga ishora qiluvchi maxsus pragmatika bilan bog'lanadi. Agar ushbu kontseptsiyaga nisbatan barqaror yoki har holda, ko'pchilik tomonidan umumiy munosabat shakllangan bo'lsa, ushbu havolaning o'zi pragmatik bo'lishi mumkin.

Yangi pedagogikaga oid terminlarning shartlilashuvi jarayonida atamaning pragmatik komponentlari tarkibida uzluksiz o'zgarishlar ro'y beradi. Bu jarayonda turli ilmiy an'ana va maktablarga mansub ilmiy tilshunoslik jamiyati a'zolarining pragmatik jihatdan dolzarb xususiyatlari muhim o'rin tutadi. Pedagogikaga oid terminlari tahlilini butun tilshunoslik metatiling tahlili bilan chambarchas va ajralmas aloqada olib borish maqsadga muvofiqdir. Aks holda, ilmiy g'oyalar tizimi, ilmiy tafakkur uslubi o'zgaradi, yangi metadialektlar vujudga keladi va rivojlanadi, ilmiy pedagogik subtil doirasida janr shakllanish jarayoni to'xtamaydi, atamalar tizimi esa yaqindan to'xtamaydi. barcha bu o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, tarixiy jarayondan tashqarida qoladi. Ushbu maqolada birinchi urinishlardan biri atamaning eng harakatchan tomoni - pragmatikani uning tilshunoslik metatilida ishlashining turli holatlarini hisobga olgan holda tavsiflashga qaratilgan.

Pedagogikaga oid terminlar pragmatikasida toifalarga ilmiy pedagogik terminlarga befarq emasligi aniq "o'z" / "chet ellik" sifatida, chunki gumanitar fanlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar bilim mohiyatan "o'ziniki" foydasiga argumentlarni doimiy izlashdir. Pedagogikaga oid terminlarga tushunchaning eng adekvat ifodasi sifatida ko'rsatishdan oldin biz Alienning ikkitasi bor gipostazlar: bir tomondan, u tahdid yoki xavf bilan to'la. Tipik ichida "o'ziniki" va "begona" qarama-qarshiligining talqinidir aksiologik, qiymat rejasi - "yaxshi" qarama-qarshilik ko'rinishida -"yomon", - tegishli bo'lgan hamma narsani keskin salbiy baholash bilan "begona" dunyo kabi tushunchalarini eslashni ma'qul topdik. Boshqa tomondan, "xorijiy pedagogik termin" jozibador bo'lishi mumkin, qiziqish va hatto hurmat uyg'otadi, agar qaysidir jihatlari bilan ustunligi bilan yondashilsa. Shu o'rinda misol tariqa keltirib o'tsak, ingliz pedagogik atamasi hisoblangan "tutor" so'zini olsak, nima uchundir O'zbek OTM larda oxirgi 2 yil mobaynida sof o'zbek tili pedagogik termini hisoblangan "guruh murabbiyi" termini o'rnida "tutor" ("guruh sardori" o'rnida so'zlashuv nutqida "сруппа") deb ishlatilini kelinyapti. Ushbu xolatni biz "xorijiy pedagogik termin" deb fikr bildira olishimiz mumkin.

PTPsi quyudagi vazifalarni bajaradi:

Pedagogikaga oid terminlar birliklarining pragmatik imkoniyatlari tahlil qiladi;

Pedagogikaga oid terminlar asosida yuzaga kelgan “pedagogik til” jarayonda pragmatik kompetentlikka erishish masalasiga e’tibor qaratadi;

Pedagogikaga oid terminlar “pedagogik nutq” aklarning semantik va pragmatik xususiyatlari tagmanoning ifodalanishi nutqning muloqat muhitini tahlil qiladi;

Pedagogikaga oid terminlarning milliy mentalitet bilan bog’liq bo’lgan nutqiy odatga xos til birliklari o’rganiladi;

Pedagogikaga oid terminlar modal aspektiga xos baho kategoriyasining lingvistik reallashuvi masalasi ham pragmalingsvistik tadqiqotlar sirasiga kirishadi.

Pedagogik terminologiya, bir tomondan, doimiy uchun ochiq innovatsiyalar va boshqa tomondan, u maqsadga muvofiq ta’sir ko’rsatadi. Pedagogik terminologiya tavsiflarni o’rganish bilan bog’liq ko’pincha qiyinchiliklar mavjud ma’lum darajada “pedagogik terminologik mustaqillik” deb ataladigan narsa bilan muallifning sharhlari yordamida yengishdir. O’zingizni o’rganing tilshunosning predmeti faqat ma’lum bir tushuncha chegarasida va ichida bo’lishi mumkin ushbu kontseptsiya doirasida u ilmiy izlanishni eng mos bilan kodlaydi uning nuqtai nazaridan agar mavzu o’rganish allaqachon boshqa tadqiqotchilarning nuqtai nazari sohasida edi, keyin muqarrar "o'z" va "begona" pedagogik atamalarining kontseptual jihatdan bog’langan qatorlari mavjud. Qabul qiluvchiga mazmunli yetkazish qobiliyati bilan bir qatorda ma'lumot, pedagogikaga oid terminlar bir xil ma'lumotni qilish qobiliyatiga ega oluvchilar uchun yopiq.

Pragmatik ma’nolar so’zning har xil ma’noda ko’p ishlatilishining oqibatlari kontekstlar avvalo, ular vaqtinchalik ma’noga ega ma’nosi bir qator urfliklar bilan bog’liq. Zamonaviy ilmiy nutq so’zlashuv usuli sifatida pedagogikaga oid terminlar tafakkuri lingvokulturologiya bilan belgilanadi. Umumiy ilmiy nutqning va lingvistik nutqning xususiyatlari xususan, katta darajada, ular umumiy bilan ajralib turmaydi umuman adabiy pedagogikaga oid terminning rivojlanishi va faoliyati tendentsiyalari bu o’z navbatida ko’plab ekstralingvistikaga bog’liq sabab diyish mumkin.

Ushbu o’rinda, bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburni ham ijodga undagan pedagogikaga oid terminlarga yuzlanishimiz mumkin:

Kim bor anga ilm tolibi — ilm kerak.

O’rgangali ilm tolibi ilm kerak!

Men tolibi ilmu tolibi ilme yo’q,

Men bormen ilm tolibi — ilm kerak.

Aynan shuning uchun ham ilmiy usullar terminshunoslik tilidagi munozaralar, masalan, pedagogik terminologiya 20-asrning 30-yillardan buyon va zamonaviyda lingvistik nutqga aylanib ulguragan. Ilmiy lingvistik matn, tilni amalga oshirish uchun maxsus maqsadlar, eng muhim xususiyatlarni oldindan belgilab beradi. Ilmiy lingvistik matnlar, adabiy matnlar bilan birga parametrlash mumkin muallifning til shaxsi, nutqining alohida sifatlarini hisobga olgan holda olimning shaxsiyatini va maqsadiga ko’zlangan hisoblanadi. Pedagogikaga oid terminlar va oddiy so’zlarni farqli deb bilish har xilga oid semasiologik birliklar uyushgan tizimlar, qonuniy ravishda quyidagi ogohlantirishlar bilan izohlash mumkin: muvofiqligi yoki aksincha, muddatning talablarga mos kelmasligi, "smart, clever"-“aqilli, odobli” terminiga taqdim etilgan, asosan oldindan belgilangan lingvistik subtilning butun yoki uning individual xususiyatlari janrlarini tasvirlashda ham ishlatishimiz mumkin. Pedagogikaga oid termini tashuvchi sifatida tavsiflash mumkin uslubiy yuk, chunki bu eng muhimi adabiy til ilmiy uslubining uslub yaratuvchi elementi bo’lib ham xizmat qiladi. Ushbu pedagogikaga oid termin kuchli axborot vositasidir ilmiy matn va umuman tilshunoslikning birlashuvidir. Bundan tashqari nafaqat umumiy xususiyatlarni yetkazishga qodir lingvistik metatil, balki uning alohida metadialektlari hamdir.

Pedagogikaga oid terminlar turli funktsiyalarni bajaradi va asoslanadi har qanday funktsiyani yetakchi sifatida ajratib ko’rsatish deyarli mumkin emas va oddiy so’zlarni farqlay oladi. Birinchi navbatda hisobga oladigan pedagogikaga oid terminlarning pragmatikasiga e’tibor berish va ularning foydalanuvchilari o’rtasidagi munosabatlar ancha samaraliroq ekanligiga guvohi bo’ldik. Shu o’rinda «Faust»dagi misralarni eslaylik: “Nazariya, do’stim, suruhdir (yalong’ochdir), hayot daraxti esa yam-yashil”.

Hattoki ayrim pedagogikaga oid atamalarning odatiy ta'rifini chegaralashga yordam beradigan mezon va ilmiy ta'rif, pragmatik yondashuv zarur. Ingliz tilidagi pedagogik atamalar, bir tomondan, ko'proq mos keladi birliklar bilan aloqalar yo'qligi sababli terminologik nominatsiya tabiiy til va boshqa tomondan, ayniqsa, o'zbek tiliga nisbatan neonimlar, ular pragmatik rangli bo'lib chiqadi va misol keltirib o'tsak, ingliz tilidagi "passive learning" atamasi o'zbek tili pragmatikasida ko'pincha salbiy tushunchaga yaqinlashib, darsda nafaollikni baholash bilan chegaralanadi lekin ingliz tili pragmatikasida "Passive learning is defined as "a method of learning or instruction where students receive information from the instructor and internalize it." Ya'ni inglizlar ushbu pedagogikaga oid termini o'rganish usullaridan biri, metod sifatida qabul qiladilar va "talabalar o'qituvchidan ma'lumot oladigan va uni o'z ichiga olgan o'rganish yoki o'qitish usuli" deb ta'riflaydilar.

Pedagogikaga oid terminologiya xalq ma'naviy madaniyatining ajralmas bir bo'lagi, insonning (millat)ning aqliy faoliyati sohasida yuksalishni va ma'naviy faoliyatdagi yetuk natijalarini bildiradi. Har bir millat ma'naviy madaniyati esa o'zi istiqomat qiladigan davlatdagi yetakchi siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, mafkura va din asosida shakllanadi va kamol topadi. Jamiyatdagi ta'lim-tarbiyadagi yetakchi konsepsiya u yerda hukmron mafkuraga mos, mafkurani qo'llab-quvvatlaydigan, shu mafkuraga asoslangan mavjud qonun-qoidalarga so'zsiz bo'ysunadigan, uni moddiy, ma'naviy yoki harbiy tomondan himoya qilishga tayyor turgan fuqarolarni shakllantirishdir.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. Сафаров Ш, Тоирова Г. Нутқнинг этнососоприматик таҳлили асослари.- Самарқанд: СамДЧТИ, 2007. - 39 б.
2. Сафаров.Ш. Прагматингвистика. Монография...//Тошкент, 2008. 131- б.
3. Навоий А. Мажолид ун-нафоис. – Тошкент, 1966. XII том – В. 188.
4. Бакиева Г.Х. Лингвистические основм анализа художественного текста. Автореф. дисс.... докт. филол. наук. - Т.: Уз ГУМЯ, 1993.-46 с.
5. Paluanova X.D. Ekologik terminlarning derivatsion-semantik xususiyatlari (o'zbek, qoraqalpoq, ingliz va rus tillari misolida). Filol.fan. d-ri. (DS) ... diss. avtoref. – Т., 2016. – В. 88.
6. O'zbek tilining izohli lug'at. III jild – Т., 2007. – В. 49.
7. Абдуазизов А. Фонологияда белгиларнинг даражаланиши // Узбек тилшунослиги масалалари. Т.:УзМУ, 2003. 21-25 б.
8. Искандарова Ш.М. Узбек нутқ оdatининг мулокот шакллари. НДА, Самарқанд, 1993. - 27 б.
9. Мўминов С. Сўзлашув одоби. Фаргона: «Фаргона», 1997.- 104 б.
10. Adams J.K Pragmatics and Fictions- Amsterdam: J.Benjamins Publishing Comp., 1985.-77 p.
11. Mokhinur B. Nizomova. The Issue of Formation of Communicative-Pragmatic Direction In Terminology. Journal of Social Research in Uzbekistan., journal homepage: <https://topjournals.uz/index.php/jsru> .2023.- 14-18 p.
12. Nizomova M.B. Ingliz va o'zbek tillarida pedadodikaga oid terminlarning leksikografikasida formal-strukturaviy tahlil. QarDU XABARLARI Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal. 1/2 (57) 2023 yanvar-fevral., Qarshi– 2023. 139-144 betlar.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000